

DOCUMENTACIÓN SOBRE CONVENTOS FRANCISCANOS MASCULINOS EN EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJÓZ

DOCUMENTS ON FRANCISCAN FRIARIES AT THE DIOCESAN ARCHIVE OF MÉRIDA-BADAJÓZ

María Guadalupe PÉREZ ORTIZ
Biblioteca Seminario San Antón de Badajoz
mgperort@alcazaba.unex.es

Agustín VIVAS MORENO
Universidad de Extremadura
avivas@alcazaba.unex.es

Para citar este artículo: PÉREZ ORTIZ, María Guadalupe y Agustín VIVAS MORENO. «Documentación sobre conventos franciscanos masculinos en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz». *Archivo Ibero-Americano* 74, nº 277-278 (2014): 101-139

Resumen:

Este artículo tiene como finalidad el análisis de documentos de la Orden Franciscana, en su rama masculina, que se hayan ubicados en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Se ha optado exclusivamente por los conventos masculinos por su gran número y, por consiguiente, el amplio volumen de documentos por ellos generados.

Abstract:

This article focuses on the study of the documents of the Franciscan Friars held at the Diocesan Archive of Mérida-Badajoz (Extremadura, Spain). The scope has been limited to male convents for their great number and, as a result, the big volume of documents generated by them.

Palabras clave: Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, Franciscanos - Archivos, Franciscanos - Extremadura.

Keywords: Diocesan Archive of Mérida-Badajoz (Spain), Franciscans - Archives, Franciscans - Extremadura (Spain).

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como finalidad el análisis de documentos de la orden de san Francisco, en su rama masculina, que se hayan ubicados en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Debemos justificar en este momento que la selección exclusiva de la rama masculina viene corroborada en la gran magnitud de entidades conventuales adscritas a la misma y por consiguiente del amplio volumen de documentos por ellos generados. Este hecho supondrá la confección posterior de otro trabajo que se centre exclusivamente en la rama femenina de la orden de san Francisco en el archivo. Señalando desde este momento que su volumen, tanto conventual como documental, es realmente significativo y merecedor de un estudio independiente que garantice que ambas ramas de la orden franciscana son tratadas exhaustivamente y con la rigurosidad que merecen.

Dada la significación de la entidad que tomamos como base para la realización de este estudio, el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, es importante antes de comenzar el estudio, conocer algunos de los más significativos datos que configuran su historia, marcada por un parcial desconocimiento tanto de la entidad como de su abundantísima documentación especialmente para los pueblos que configuran la Baja Extremadura.

1. EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOZ: CUSTODIO DE LA DOCUMENTACIÓN FRANCISCANA

Escasos son los datos que conocemos de este archivo, puesto que carece de una historia que analice su fundación y desarrollo, la procedencia de sus fondos, las ubicaciones en las que se instaló, así como el personal que estuvo al frente del mismo. Tras la consulta de algunos estudios sobre la Diócesis de Badajoz¹

¹ Q. ALDEA VAQUERO; T. MARÍN MARTÍNEZ,; J. VIVES GATELL, *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. Madrid: Instituto Enrique Flórez, 1972-1987, vol. I, pp. 170-171; T. LÓPEZ Y LÓPEZ, *La diócesis de Badajoz: Historia ya conclusa*. 5 (2000). Separatas del boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes; J SARMIENTO PÉREZ, *Reforma benefical en la Diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (1769-1841)*. Badajoz: Diputación Provincial, 2005; J. SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*. Badajoz, 1929-1932; A. SOLAR Y TABOADA, *Historia eclesiástica de la*

podemos afirmar que su nacimiento se sitúa coetáneo a la reestructuración del Obispado, hacia el 1255 de la mano del obispo fray Pedro Pérez. Si tenemos en cuenta que fueron las cláusulas emanadas del Concilio de Trento (1545-1563) las que determinaron la obligatoriedad de crear archivos diocesanos o episcopales, debemos afirmar que en el Obispado Pacense existía un archivo previo, aunque su uso era poco significativo.

Conocemos de la mano del historiador don Alberto González Rodríguez que se situaba en el interior del Palacio Episcopal, el cual se localizaba próximo a la Iglesia de Santa María del Castillo. Su ubicación originaria es desconocida, alojándose desde los momentos iniciales, de los que tenemos constancia, en el llamado “Almacén del Rey” que en 1380 fue consolidado como sede episcopal tras ser donado a la Iglesia por el rey Juan I de Castilla a don Fernando Suárez de Figueroa². Sabemos que el Episcopado se mantuvo allí hasta 1705, fecha en la que el obispo Marín de Rodezno (1681-1706) decidió su traslado debido a la explosión de un polvorín cercano³. Se conserva en la entidad un expediente de la época que da prueba de este hecho. En él, el archivero, don Matías Sutil, manifestó que encontrándose en la Guerra de Sucesión cae una bomba que ocasionó graves daños al archivo. Esta situación hace que el Obispado sea trasladado a un nuevo edificio, situado en la calle que unía el Campo de San Francisco con el de San Juan, el cual había sido donado por doña Ana Márquez Negrete.

En estas dependencias se producen cambios importantes. El primero de ellos viene de la mano del obispo don Francisco Valero y Losa (1705-1715) que en 1707 nombró como archivero a don Antonio Gómez Fabra. La segunda de las medidas fue efectuada por el obispo don Pedro Francisco de Levanto y Vibando (1715-1729). Estaba relacionada con la ubicación física del mismo, puesto que desde su instauración en las nuevas dependencias, se situaba en un cuarto en la planta baja, en el cual la extremada humedad había hecho que más de trescientos pleitos hubieran quedado reducidos a polvo. Por ello, se produce su traslado a la planta superior del edificio⁴.

ciudad y obispado de Badajoz, continuación de la escrita por Juan Solano de Figueroa. Badajoz, 1945; D. SUÁREZ DE FIGUEROA, *Historia de la Ciudad de Badajoz*. Badajoz, 1976.

² A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, *Historia de Badajoz*. Badajoz, 1999, pp. 189-190.

³ ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA, “Aportación del director del Archivo Diocesano don Eladio Menéndez Venegas”, en *Guía de los Archivos de la Iglesia en España, 2000*, p. 37.

⁴ *Ibidem*, p. 38.

Ya en el siglo XIX, la Revolución Francesa fue un hecho de terribles consecuencias para la Iglesia española y su patrimonio. El Obispado de Badajoz no se vio libre de ataques y en particular, su archivo fue asaltado. La invasión supuso la pérdida de un gran número de expedientes entre los que se encontraban actas de fundación de parroquias, conventos y documentación contable⁵.

En el siglo XX, la Guerra Civil Española (1936-1939) no supuso un motivo de pérdidas documentales importantes, puesto que el mayor deterioro que sufrieron los documentos fue por el caos que se produjo en el intento de salvaguardarlos. En la segunda mitad del siglo XX, el Archivo sufre cuatro traslados. Más tarde, el Obispado adquiere la Casa del Cordón (1995), y traslada allí sus dependencias. Para el archivo se designa la parte sótano⁶. El siglo XXI comienza como una etapa de cambios en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. En el 2003 es nombrado arzobispo don Santiago García Aracil. Su interés por salvaguardar el patrimonio eclesiástico y ponerlo a disposición de cuantos lo puedan necesitar, le ha llevado a tomar una decisión de suma relevancia. Se trata de la unificación de los fondos diocesano y catedralicio, con la perspectiva de que en un tiempo, los archivos de la Archidiócesis queden reunidos⁷.

2. EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOS: CUSTODIO DE LA DOCUMENTACIÓN CONVENTUAL FRANCISCANA

La documentación sobre conventos conservada en el fondo antiguo del ADMEBA se encuentra almacenada en una única unidad de instalación: el legajo. En total, se distribuye entre 146, de los cuales 34 son procedentes del archivo del "Obispado," puesto que recogen documentación de localidades que, en el ámbito eclesiástico, han dependido del Obispado de Badajoz. Por su parte, los 112 legajos restantes se ubican en el archivo del "Priorato de San Marcos de León" y son los que custodian la documentación de localidades que pertenecían, hasta su desaparición en 1873, al Priorato que lleva su nombre. Además, debemos señalar que se conservan 1495 agrupaciones documentales sobre conventos,

⁵ Q. ALDEA VAQUERO; T. MARÍN MARTÍNEZ,; J. VIVES GATELL, *Diccionario de Historia Eclesiástica, op. cit.*, t. II, pp. 262-263.

⁶ J. J. MONTES, "Entrevista con don Eladio Méndez Venegas, Archivero Diocesano", *Revista Iglesia en Camino* 459 (Noviembre, 2002. Contraportada).

⁷ Información facilitada por don Francisco Tejada Vizueté, delegado episcopal del patrimonio de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, al periódico *Hoy* el sábado 4 de mayo de 2006.

distribuidas entre 85 entidades adscritas a 7 órdenes religiosas: San Agustín, *San Francisco*, Santo Domingo, Carmelo Descalzo, San Jerónimo, Santísima Trinidad y Compañía de Jesús.

PROCEDENCIA-DOCUMENTACIÓN CONVENTUAL ADME/BA		
PROCEDENCIA	DOC	%
Orden Franciscana	673	56,08
Orden Agustina	266	22,16
Orden Carmelita	101	8,41
Orden de la Santísima Trinidad	60	5,00
Orden Jerónima	50	4,16
Orden Dominica	44	3,66
Compañía de Jesús	6	0,50
Total	1495	100,00

Procedencias y documentación conventual en el ADME/BA

Dentro de este grupo de documentos hemos seleccionado los que se refieren a la orden de San Francisco y exclusivamente los que tienen que ver con su rama masculina, para establecer una investigación que abordará principalmente dos objetivos: por un lado, la confección de un catálogo de documentos franciscanos; y por otro, el análisis de esta documentación en el que serán expuestas las características resultantes de carácter cuantitativo, topográfica, idiomático, temático, etc.

En el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz se custodian un total de 174 agrupaciones documentales sobre la rama masculina de la orden de san Francisco, tanto de la rama Descalza (93 agrupaciones documentales) como de la Observante (81 agrupaciones). Esta documentación se encuentra almacenada en una única unidad de instalación: el legajo. Aunque son varios los que dan cabida, en diferente cuantía, a la documentación: 9, 10, 11,17, 18, 20, 24, 25, 28, 50, 51, 82, 83, 87, 90, 91, 42, 69,79, 122, 177, 254, 378, 424, 453, 482, 483, 539, 588, 785, 933, 1027, 1128, 1172, 1183, 1185, 1188, 1189, 1203, 1226, 1287, 1297, 1341, 1342, 1405, 1425, 1435.

Documentación manuscrita o impresa

Si abordamos la documentación emitida por los conventos franciscanos masculinos por su condición de ser manuscrita o impresa podemos afirmar que existe casi un total predominio de los documentos que han sido redactados a mano. En total, encontramos 165 manuscritos (94,82%) y 9 que alternan la combina-

ción de una parte manuscrita y otra impresa (5,18%). Obviamente los documentos manuscritos se corresponden con multitud de temáticas (secularizaciones, cuentas, dispensas, pleitos, etc.) y presentan una distribución cronológica más amplia que aquellos documentos en lo que se alternan ambas formas. De estos últimos señalar que están muy limitados, tanto a contenidos como temporalidad, y que son en la mayoría de casos los que se refieren a disposiciones emitidas por órganos superiores, generalmente civiles aunque también pueden ser eclesiásticos, para ser dispuestas en conventos, especialmente significativas para la historia son las cuestiones supresoras del siglo XIX.

Análisis cronológico

En lo referente al análisis cronológico, la documentación se distribuye entre un amplio margen que abarca del siglo XVI y al XIX. Sin embargo, su distribución no es homogénea siendo más abundante en fechas más cercanas a las actuales y escasa si nos fijamos en el ya lejano siglo XVI. En este orden de cosa debemos señalar que existen 4 documentos cuya fecha de datación se fija en el siglo XVI (2,29%), 30 documentos, tanto el siglo XVII como en el siglo XVIII (17,24%), concentrándose el mayor volumen documental en el siglo XIX con 109 documentos (62,64%). Además, aparece una agrupación documental que carece de fecha de datación (0,59%).

Estudiar cronológicamente la documentación franciscana sería una tarea específica que a buen seguro pondría de manifiesto datos muy interesantes sobre esta orden. Sin embargo, es este estudio queremos presentar una visión global de la misma, centrándonos especialmente en los datos más significativos. Por ello, den-

tro de este apartado queremos hacer mención especial al siglo XIX dado su amplio volumen documental y en especial al periodo que abarca desde 1821 a 1836 dado que es aquí donde se concentra el mayor volumen documental.

Exponer por qué ocurre este hecho es relativamente sencillo dado que corresponde a una época especialmente significativa para la Iglesia católica y la conventualidad. Muchas reformas y ataques sufrieron por estas fechas nuestros conventos. La documentación da debida prueba de ello. Son especialmente abundantes, en este marco cronológico, los expedientes de secularización que llevaban a los religiosos franciscanos⁸ a solicitar su salida de la orden, así como otros documentos dispositivos que daban debida prueba de los sucesos que en nuestro país se estaban desarrollando.

Análisis topográfico

En lo referente a la topografía debemos señalar que es muy variada. Este hecho nos lleva a establecer subdivisiones que nos permitan acercarnos al entramado geográfico que la documentación presenta. Por ello, hemos establecido tres grandes subdivisiones: provincia de Badajoz, otras localidades españolas y Roma.

Provincia de Badajoz: son los documentos en que aparecen poblaciones pertenecientes a la provincia de Badajoz los que se muestran en un mayor número de ocasiones. Hemos contabilizado 17 localidades que aparecen hasta en 153 ocasiones (Torre de Miguel Semero, Zafra, Mérida, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Llerena, Badajoz, Los Santos, Fuentes de León, Villanueva del Fresno, La Lapa, Fuente del Maestre, Oliva de la Frontera, Olivenza, Higuera la Real, Segura de León). De entre ellas cabe destacar sobre manera las poblaciones de Badajoz (50 apariciones) y Llerena (54 apariciones). Este hecho queda respaldado en que ambas localidades son cabeceras de las

⁸ La documentación relacionada con las causas secularizadoras y con las abundantes reformas que se dieron en el siglo XIX dentro del seno de la conventualidad, motivadas por drásticas medidas que provenían desde el poder civil quedan de manifiesto no sólo en la documentación franciscana custodiada en el archivo. Puede ser observada esta realidad atendiendo a otras órdenes religiosas, véase: M^a G. PÉREZ ORTIZ, A. VIVAS MORENO, “Documentación sobre conventos agustinos en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz (siglos XVI-XIX)”, *Recollectio* XXXI-XXXII (2008-2009), pp. 191-228; M^a G. PÉREZ ORTIZ, “Documentación sobre conventos dominicos en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz (siglos XVI-XIX)” *Archivo Dominicano* XXVIII (2007), pp. 147-172; M^a G. PÉREZ ORTIZ, “La documentación carmelita en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz (siglos XVI-XIX)”, *Monte Carmelo* CXV (2007), pp. 371-392.

jurisdicciones eclesiásticas, que hasta la ejecución de la Bula Quo Gravius, existían en la provincia de Badajoz. El resto de localidades se muestran porque de ellas provienen conventos y religiosos franciscanos.

Otras localidades españolas: queremos reflejar aquí otras poblaciones que están fuera del ámbito extremeño. El número de localidades y de apariciones desciende respecto a la categoría anterior. Hablaremos de las ciudades de Madrid (43 apariciones), Salamanca (1 aparición), Sevilla (1 aparición) y Jabugo (1 aparición). En cuanto a la procedencia madrileña, la más importante, se debe a que son varios los documentos emitidos tanto por el Ministerio de Gracia y Justicia (vertiente civil) como por la Nunciatura Apostólica Española (vertiente eclesiástica).

Roma: es la tercera de las categorías establecidas presentando una significación escasa dado que aparece únicamente en tres ocasiones. Son documentos específicos que tienen que ver con resoluciones que van a ser aplicadas en eventualidades franciscanas extremeñas.

3. ANÁLISIS DE CONTENIDO

Comenzaremos este apartado con una gran tabla que mostrará los conventos franciscanos masculinos de los que existe alguna documentación en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz y el volumen de documentos producidos por cada una de estas entidades.

CONVENTOS FRANCISCANOS MASCULINOS QUE APARECEN EN DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOZ: volumen documental			
Madre de Dios	Alburquerque	3	Franciscanos Descalzos
La Luz	Alconchel	3	
San Francisco de Padua	Almendralejo	1	
San Gabriel	Badajoz	21	
San Diego	Fuente de Cantos	1	
La Esperanza	Fuente del Maestre	1	
Santa Margarita	Jerez de los Caballeros	2	
Aguas Santas	Jerez de los Caballeros	6	
San Onofre	La Lapa	4	
San Sebastián	Llerena	39	
Ntra. Sra. de la Antigua	Mérida	8	
Santa María de Jesús	Salvatierra de los Barros	1	
Montevirgen	Villalba de los Barros	2	
Ntra. Sra. de la Esperanza	Villanueva del Fresno	1	
San Francisco	Badajoz	30	Franciscanos Observantes
San Francisco	Fregenal de la Sierra	3	
San Diego	Fuentes de León	6	
San Buenaventura	Llerena	17	
San Francisco	Mérida	2	
San Francisco	Olivenza	5	
San Benito	Segura de León	5	
San Benito	Zafra	13	
TOTAL		174 ⁹	

Conventos franciscanos masculinos en el ADME-BA: volumen documental

Como puede observarse en relación a las entidades conventuales en la geografía de la Baja Extremadura, y siempre según la documentación ubicada en este archivo, existieron mayor número de entidades pertenecientes a la rama descalza de la orden franciscana (14 conventos) que a la observante (8 conventos). En cuanto al volumen documental, la situación es más homogénea dado

⁹ Es importante señalar que aunque se han contabilizado 174 expedientes sobre conventos franciscanos masculinos en el ADME-BA en el catálogo documental aparecerán 155 dado que el resto es documentación que se envía a diferentes conventos. Al tratarse por tanto del mismo documento no consideramos oportuno repetirlo aunque sí han sido tenidos en cuenta a la hora de efectuar los diversos análisis documentales.

que los conventos descalzos produjeron 93 documentos y los observantes un total de 81. Veamos ahora cada entidad y su documentación:

Alburquerque. Convento Madre de Dios

La escasa documentación que de este convento se conserva nos abrirá a un nivel de contenidos que se van a repetir con asiduidad en la conventualidad franciscana masculina, según se plasma en el Archivo Diocesano de Mérida Badajoz.

- Temáticas supresoras. Por medio de los tres documentos que de este convento se conservan nos acercamos a tres de las disposiciones más importantes que se dieron a comienzos del siglo XIX para mermar la conventualidad española. El primer documento (doc. 1) hace referencia a la Ley 25 de octubre de 1820, que aparecerá en repetidas ocasiones, por la que se obliga al desalojo inminente de las clausuras franciscanas. En segundo término, accedemos a un documento dispositivo sobre los ornamentos conventuales que deben ser inventariados y recogidos (doc. 2). Dado que se trata de una disposición no podemos conocer el patrimonio conventual que se suponían se redactaría en un posterior documento que no se conserva en el archivo. En último lugar, aparece una Real Orden de 31 de marzo de 1843 por la que se dispone que aunque el convento ha sido cerrado años atrás, la iglesia permanezca abierta y activa dando servicios al pueblo (doc.3).

Alconchel. Convento de la Luz

El único expediente que de este convento se conserva es el que fue enviado a gran número de entidades sobre las que se disponía su cierre. Es decir, sobre el convento de la Luz se conserva una copia de la Ley de 25 de octubre de 1820 por la que se ordenaba el cierre de esta entidad debido a la escasa comunidad que en él habitaba (doc. 1).

Almendralejo. Convento de San Antonio de Padua

El único expediente que de este convento se conserva pone de manifiesto una temática que se repite en gran número de ocasiones. Se trata de la reclamación de un testamento. En este caso el ciudadano alمندralejense Diego Paredes que ha donado parte de sus bienes a la entidad conventual. Era frecuente que tras la lectura del testamento, los herederos pusieran ciertos impedimentos a la eje-

cución del mismo y los conventos tuvieran que recurrir a la vía legal para su cumplimiento.

Badajoz. Convento de San Gabriel

De este convento pacense se conserva una documentación relevante que nos permite acceder a los siguientes contenidos:

- Secularizaciones. Es sin lugar a duda el tema que mejor puede ser analizado partiendo de esta documentación dado que se conservan los expedientes de 12 religiosos. Significativo que aparece una secularización de tipo temporal, la de Diego Hernández (doc.2), cuestión que no solía realizarse con demasiada frecuencia en las conventualidades. El resto son de tipo permanente y nos permite acercarnos a un proceso que durante finales del siglo XVIII y principios del XIX se repitió con frecuencia en los conventos: Diego Pérez (doc. 12), Juan Luna (doc. 13), Manuel Garay (doc. 14), Lorenzo Barragán (doc. 15), Matías Santos (doc. 16), Ramón Mateos (doc. 19), Celedonio Gómez (doc. 20), Francisco Pérez (doc. 21), Juan Vargas (doc. 24), Rafael Crespo (doc. 22), Francisco Ortiz (doc. 23).
- Cuestiones supresoras. Como en gran número de entidades en este convento se conserva documentación que de un modo u otro tiene que ver con las medias supresoras. Por una parte, existe documentación sobre leyes y medidas supresoras que nos permite conocer como este ente fue mandado llamar a su cierre a principios del siglo XIX (docs. 1, 8) y por otra, encontramos un documento posterior que pide tras el cierre de la entidad una relación detallada de religiosos secularizados.
- Pleitos. Los pleitos son documentos que aparecen en un gran número de clausuras de todas las órdenes. No quedan al margen los franciscanos de Badajoz de un litigio que ha dado lugar a abundante documentación. Fue el que se desató entre los citados frailes y los pertenecientes al convento de san Agustín por el lugar que debían ocupar en los actos que se celebraban en la ciudad. Por la documentación existente en el archivo podemos saber que fue un tema que les mantuvo enfrentados durante un largo periodo de tiempo (docs. 6, 9, 11).

Fuente de Cantos. Convento de San Diego

La única muestra que de este convento se conserva en el archivo es el expediente del enclaustrado Diego Contreras (doc. 26). Como en la mayoría de entidades no podemos conocer la significación del proceso y accedemos únicamente a datos concretos del religioso.

Fuente del Maestro. Convento de la Esperanza

El único documento que de esta entidad se conserva en el archivo permite el estudio de las cuentas de la entidad (doc. 27). Su análisis en profundidad nos permitirá conocer la situación económica por la que atravesó este convento a mediados del siglo XVII, así como acercarnos algo más a las economías conventuales.

Jerez de los Caballeros. Convento de Santa Margarita

De este convento se conservan en el Archivo Diocesano de Mérida Badajoz dos expedientes de secularizaciones perpetuas. Las que afectaron a los religiosos Francisco Rodríguez (doc. 28) y Alonso Berlanga (doc. 29). Su análisis nos permite conocer un poco más el proceso.

Jerez de los Caballeros. Convento de Aguas Santas

La documentación que de este convento jerezano se conserva nos permite acceder a los siguientes temas de estudio:

- Elecciones conventuales. Es una documentación relevante dado que tiene que ver con la misma estructura organizativa de un convento. El análisis de los expedientes (doc. 30, 31) nos permite acceder al proceso electoral que se llevó a término para la elección de guardianes. Aunque se trata de un proceso electoral para un cargo concreto, cuando se celebraban elecciones el organigrama se veía alterado casi por completo. Por ello, el análisis documental nos permite conocer la estructura, los cargos y las personas que los ocupaban.
- Cuestiones supresoras. Como en gran número de entidades de este convento también se conserva documentación que de un modo u otro tiene que ver con las medias supresoras. Por una parte, existe documentación que tiene que ver con leyes y medidas supresoras que nos permite conocer como este convento fue mandado llamar a su cierre a principios del siglo XIX (doc. 1) y

por otra, encontramos un documento en el que, como en otros casos, se ordena que la iglesia conventual permanezca abierta para dar atención a la ciudad de Jerez de los Caballeros (doc. 3). Además, existe el expediente completo del enclaustrado Francisco Jiménez (doc. 32).

La Lapa. Convento de San Onofre

Los cuatro expedientes que de esta entidad de franciscanos descalzos se conservan en el ADME-BA nos acercan a las siguientes temáticas:

- Enclaustración. Al igual que en el resto de casos nos acercamos al proceso enclaustrador llevado a término por un religioso franciscano: Juan Zacarías (doc. 33).
- Causa criminal. Se trata de una temática que aparece en raras ocasiones dentro de la amplia documentación conventual del ADME/BA. Se trata del proceso en el que se ve involucrado un religioso del convento de La Lapa.
- Cuestiones supresoras. Como en otros casos, en este convento también accedemos a documentación supresora. Por un lado, al expediente que obliga a realizar un inventario de ornamentos dado el cierre conventual (doc. 2) y por otro, a la ejecución de otra relación, esta vez nominal, de los religiosos secularizados (doc. 10).

Llerena. Convento de San Sebastián

La abundante documentación que de este convento se conserva en el archivo permite el estudio de un gran número de temas relacionados con las clausuras franciscanas:

- Secularizaciones. Como en otras muchas entidades este convento aporta gran número de expedientes relacionados con esta temática: Juan Gómez (doc. 40), Manuel Plaza (doc. 41), José Cisneros (doc. 42), José Álvarez (doc. 65).
- Conductas. Se conserva otro grupo de documentos sobre temas relacionados con conductas, acreditaciones, certificados, etc (docs. 50, 51, 52, 56, 62).
- Fundaciones. Podemos acceder a los procesos que debían llevarse a término para la erección tanto de una capellanía (doc. 68) como de una obra pía (doc. 53) en una entidad conventual.

- Cuentas. Aporta esta entidad un grupo de expedientes relacionados con cuentas, que nos permiten conocer la situación económica de esta entidad que fue de gran repercusión en la ciudad de Llerena (docs. 36, 45, 46, 47).
- Bienes. Existe otro grupo de documentos que tienen que ver con los bienes materiales de los que se constituye este convento. Así podemos acceder a cláusulas de testamento donde se legan bienes (docs. 49, 54, 55) y a memoriales donde se recogen dichas propiedades (docs. 38, 63).
- Otra documentación. Además aporta datos sobre deudas (doc. 37 y 44), elecciones (doc. 43), memorias de misas (docs. 70, 72), pleitos (57, 60, 66, 69), incorporación de religiosos (doc. 71), inspecciones de clausura (doc. 73), etc.

Mérida. Nuestra Señora de la Antigua

La documentación que de esta entidad se conserva permite el estudio de varias cuestiones:

- Enclaustración. Por medio de expedientes nominativos (Antonio Manzano (doc. 74) y Antonio Cordero (doc. 75)) podremos acercarnos a un proceso que marcó de forma radical el desarrollo de muchas conventualidades durante el siglo XIX.
- Secularización. Como en el caso anterior, por medio de expedientes personales (Alonso Lobo (doc. 76) y Bartolomé Toro (doc. 77)) podemos conocer el proceso que se lleva a término para la obtención de una secularización. De este modo, y junto con el análisis de otros muchos documentos secularizadores que han aparecido e irán apareciendo, acceder a los motivos que originaron este significativo proceso que marcó un antes y un después en muchas clausuras, es una tarea más sencilla.
- Cuentas conventuales. Se trata de un tema que aparece en un gran número de entidades. Su análisis nos lleva a conocer la forma en que se gestionó el convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida, así como cuales eran algunas de sus propiedades y rentas (docs. 78, 80, 81).
- Capítulo. Este único documento nos permite acceder a un hecho muy importante en la vida de cualquier orden religiosa, la celebración de un capítulo, es decir, la reunión periódica que se desarrolla en cualquier orden religiosa

para tratar asuntos de interés. Es este caso (doc.79) se trata de clausulas de dotaciones para la capilla del convento.

Salvatierra de los Barros. Convento de Santa María de Jesús

El único expediente que de esta entidad franciscana se conserva (doc. 1) nos permite conocer que dicha clausura fue, como en otros casos, llamada a su cierre.

Villalba de los Barros. Convento de Montevirgen

Se trata de una documentación muy limitada y repetitiva dado que aparece en numerosas clausuras. Es aquella que nos recuerda que el convento de Montevirgen fue mandado llamar a cierre en el año de 1820 (doc. 1) y que 23 años más tarde se pide que la iglesia conventual permanezca abierta (doc. 3).

Villanueva del Fresno. Convento de Nuestra Señora de la Esperanza

Se trata de uno de los documentos resolutivos (doc. 82) que aparecerá en varias entidades conventuales franciscanas. Su recepción en este convento le convierte en una de las entidades que ha sido mandada llamar a su suspensión y cierre inmediato.

Badajoz. Convento de San Francisco

La abundante documentación que se conserva sobre este convento nos permite el análisis de las siguientes temáticas:

- Secularizaciones: como en otros casos este convento muestra un gran número de expedientes secularizadores que nos ayudan a comprender el proceso y las causas particulares de los solicitantes. Es interesante porque conserva expedientes de secularizaciones temporales como los de: Diego Hernández (doc. 84), José Amaya (doc. 85), Juan Méndez (doc. 91) y perpetuas como las de: Juan Arias (doc. 92) Miguel Parra (doc. 93), Tomás Olmo (doc. 94), Antonio Gordillo (doc. 95), Agustín Barragán (doc.96), José López (doc. 97), Manuel Díez (doc. 98), Juan López (doc. 102), Juan Martínez (doc. 103), Manuel Serrano (doc. 104), Juan Vázquez (doc. 105), Francisco Gilés (doc. 106), Manuel Oliva (doc. 107), Manuel Amaya (doc. 108), Juan de la Cruz (doc. 109) Francisco Señas (doc. 111). También contamos con el expediente del enclaustrado Cándido Moreno (doc. 110).

- Capellanías. En este convento encontramos dos expedientes relacionados con estas instituciones que fueron muy habituales. Por una parte, podemos ver el nombramiento de un capellán (Doc. 86) y el cobro de bienes constitutivos de una capellanía asentada en dicha entidad (doc. 101).
- Conductas inmorales. Se trata de una documentación que aparece, como es lógico, en escasas ocasiones aunque en este convento se conservan dos expedientes que dan fe de actitudes inmorales por parte de miembros de la comunidad franciscana pacense (docs. 83, 90).
- Otra documentación. En menor medida accedemos a documentación sobre elecciones de guardián (doc. 88), conflicto por el hospedaje de un religioso agustino en este convento franciscano y no en el de su orden (doc. 87) y un documento que aparece en escasas ocasiones, que es la disposición por la que los víveres del ejército van a ser almacenados en una entidad (doc. 87).

Fregenal de la Sierra. Convento de San Francisco

Los tres expedientes que de esta entidad se conservan ponen de manifiesto tres temáticas diferentes:

- Elecciones conventuales. Como en otros casos podemos acceder al proceso de elección de guardián de este convento franciscano (doc. 115).
- Cuestiones supresoras. En este caso nos encontramos nuevamente con la Real Orden de 2 de mayo de 1822 por la que se manda realizar una relación de todos aquellos religiosos que se hayan secularizado (doc. 10)
- Composición conventual. Es un documento novedoso dado que aparece en raras ocasiones dentro de la conventualidad por el que podemos conocer a la perfección la composición de un convento. Su análisis nos aporta datos sobre el organigrama que dentro de la orden franciscana se mantenía y nos permite acceder al volumen conventual (doc. 116).

Fuentes de León. Convento de San Diego

Este convento aporta a nuestro análisis los siguientes contenidos:

- Cuestiones relativas a la supresión del convento. Existen varios documentos que nos permiten acceder a cuestiones paralelas que se desencadenaron como consecuencia de que esta entidad fue suprimida. Podemos conocer lo que ocurrió con algunos de sus religiosos que fueron trasladados a otros conven-

tuales (doc. 117), así como lo que sucedió con algunas de sus pertenencias fundamentalmente alhajas y ornamentos (docs. 119, 121, 122)

- Deudas conventuales. No se trata de un caso excepcional en el que se pone de manifiesto que una entidad conventual es deudora (doc. 120).
- Acreditación de conductas. En algunos casos desde el obispado se pedía el informe de religiosos concretos sobre los que se ponía en cuestión su “profesionalidad”. En este convento se conserva el documento que se obtiene tras ese proceso y que acredita la correcta conducta del franciscano Ventura Rodríguez (doc. 118).

Llerena. Convento de San Buenaventura

La variada documentación que de esta entidad se custodia en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz nos permite acceder a las siguientes temáticas:

- Secularizaciones: como en otros casos este convento muestra un gran número de expedientes secularizadores que nos ayudan a comprender el proceso y las causas particulares de los solicitantes: Francisco Martín (doc. 124), Juan Francisco Jimeno (doc. 125), Vicente Barba (doc. 126), Felipe Espinosa (Doc. 127), Fernando Trenado (doc. 129), Silvestre Gordon (doc. 132).
- Elecciones. Cuenta también esta entidad con alguna documentación electoral. Lo significativo es que ponemos acceder al expediente previo (doc. 136), es decir, al de renuncia de la persona que ostentaba el cargo y también al proceso por el que se selecciona un nuevo guardián (doc. 135).
- Incorporaciones conventuales. Nos llama la atención que en 1821, momento en el que se está llevando a término el cierre de muchos conventos y la secularización de religiosos, en éste existan expedientes de incorporaciones (docs. 123, 138).
- Celebración de Capítulo. La existencia de un expediente que de fe de la celebración de un Capítulo Provincial franciscano en esta entidad nos da prueba de la magnitud e importancia que tuvo en la orden de san Francisco (doc. 128).
- Otra documentación. En menor número encontramos documentos sobre pleitos (doc. 133), dispensas (doc. 131), inventario de bienes (doc. 130), fundación de patronatos (139) y robos (doc. 134) que nos permiten conocer, aunque con menor profundidad, otros aspectos.

Mérida. Convento de San Francisco

De este convento conservamos tan sólo dos expedientes que nos permiten conocer, como en otros muchos casos, un proceso secularizador concreto el que atañe a Diego Muñoz (doc. 112).

Olivenza. Convento de San Francisco

La documentación que de esta entidad franciscana se conserva nos acerca a dos bloques de contenidos fundamentalmente:

- Negación de misas. Un único documento nos expone un hecho singular. Se trata de la negación a celebrar una misa en una iglesia de la villa de Olivenza porque a la misma iban a asistir religiosos del citado convento de san Francisco (doc. 114).
- Cuestiones supresoras. Bajo este título encuadramos los cuatro documentos restantes dado que todos ellos se corresponden con cuestiones motivadas de los procesos exclaustros que se dieron en el siglo XIX. Tenemos un documento que ha aparecido ya en otras entidades (Ley de desalojo de 25 de octubre de 1820 doc. 1), otro sobre religiosos secularizados (doc. 10) y un tercer documento que es una Real Orden de 30 de marzo de 1843 por la que se manda que aunque el convento ha sido cerrado, su iglesia permanezca abierta dando sus servicios a Olivenza (doc. 3).

Segura de León. Convento de San Benito

De este convento extremeño se conservan en el archivo un total de 5 expedientes que nos permiten acercarnos a las siguientes temáticas:

- Secularizaciones. Como en otros casos por medio de 3 expedientes podemos conocer el proceso de secularización perpetua de los franciscanos: José Fernández (doc. 142), Francisco Martín (doc. 140) y Pedro de la Cueva (doc. 143).
- Legado de bienes. Se trata de un documento muy interesante dado que nos permite conocer los bienes que son legados a este convento, los cuales permiten aumentar su patrimonio tanto a nivel económico como artístico (doc. 144). Este proceso que no era inusual en la conventualidad aparece en raras ocasiones si nos centramos en la rama masculina de los franciscanos, siempre según nuestro archivo de referencia.

- Censo. El único expediente que sobre censos se conserva nos permite conocer el proceso censal desde perspectivas concretas y comprender así que se trataba de un proceso muy usual en las clausuras de antaño (doc. 141).

Zafra. Convento de San Benito.

Existe una abundante documentación relativa a este convento que nos permite el estudio de los siguientes contenidos:

- Ley de desalojo de 25 de octubre de 1820. Como en otros conventos este documento llega a la villa de Zafra para ser ejecutado en el convento de san Benito, que en 1820 es mandado a su cierre por la escasez de religiosos que en el habitaba y como consecuencia del clima anticlerical que se vivía en España (doc. 1).
- Elecciones conventuales. Los procesos electorales son similares en todos los conventos y apenas presentan diferencias respecto a las distintas órdenes. Analizar cómo se lleva a término este hecho tanto para un guardián (doc. 145) como para un capellán (doc. 155) es posible tomando como referencia esta documentación.
- Real Orden de 2 de mayo de 1822 por la que se pide una relación de los religiosos que se han adscrito al proceso de secularización en este convento franciscano.
- Enclaustración. Como en otros casos la documentación no nos permite analizar qué fue la enclaustración, simplemente nos acerca a los expedientes de algunos religiosos: Timoteo Guerrero (doc. 146), Juan Domínguez (doc. 147), Pedro Gallardo (doc. 148), José Palma (149), Francisco Mojena (doc. 150), Francisco Cabeza (doc. 151).
- En menor medida podemos acceder a un proceso de inspección de clausura (doc. 153), a una fundación de capellanía en este convento (doc. 154) que nos permite conocer el protocolo que debía llevarse a término para la consecución de la misma y a cuestiones relacionadas con incumplimientos de cláusulas de misas (doc. 152).

CONCLUSIONES

Es importantísimo el papel que este fondo juega para el estudio de las medidas supresoras conventuales. Como hemos podido observar existe un amplio volumen de documentos que recogen cada una de las leyes y disposiciones que a este respecto se formularon en España. Esta documentación es una fuente relevante para el estudio del que sin lugar a duda fue un hecho que marcó un antes y un después en la conventualidad española y muy especialmente en tierras extremeñas. Su análisis exhaustivo nos permitirá conocer este proceso y su repercusión.

Además el fondo que se observa en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz sobre la orden franciscana en su vertiente masculina es vital para temas secularizadores. La gran multitud de documentos que sobre esta temática se desarrollan nos permite valorar el proceso en casi todas las entidades. De este modo podríamos confeccionar una valoración global sobre el tema.

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS

1. ADME/BA-CONVENTO-10-201

1820, mayo, 15. Badajoz/1820, diciembre, 22. Salvatierra- Madrid-Oliva-Jerez de los Caballeros-Alconchel-Villalba-Zafra-Alburquerque-Burguillos-La Lapa.

[Sobre la aplicación de la ley de desalojo conventual (25 de octubre de 1820) en los conventos de la provincia de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 30 folios (8 folios en blanco), 19 cuartillas y 1 folio doble; Castellano; Buena.

2. ADME/BA-CONVENTO-10-206

1835, septiembre, 14. (sl)/1835, octubre, 3. Alconchel-Badajoz-Zafra-Alburquerque-Burguillos-Fregenal.

[Recogida de ornamentos por suspensión de conventos de la provincia de Badajoz].

Manuscrito; 12 folios (2 folios en blanco) y 12 cuartillas (4 cuartillas en blanco); Castellano; Buena.

3. ADME/BA-CONVENTO-10-207

1843, marzo, 31. Madrid/1846, junio, 20. Burguillos-Oliva-Badajoz-Olivenza-Jerez-Almendral-Alconchel-Villalba-Valverde de Leganés-Alburquerque-Talavera-Fregenal.

[Real orden 31/3/1843 sobre iglesias que deben estar abiertas en conventos suprimidos].

Manuscrito e impreso; 18 folios (1 fol. blanco) y 24 cuartillas (6 cuart. blanco); Castellano; Buena.

4. ADME/BA-CONVENTO-11-446 (26)

1836, abril, 22/ 1836, mayo, 20. Almendralejo.

[*Datos del enclaustrado Francisco Dopido en el convento de San Francisco de Alconchel*].

Manuscrito; 6 folios; Castellano; Buena.

5. ADME/BA-CONVENTO-424-17477

1620, noviembre, 9. Mérida-(Almendralejo).

[*Expediente de donación de bienes al Convento de San Antonio de Almendralejo por la muerte de Diego Paredes*].

Manuscrito; 2 folios; L. Procesal; R (bordes rotos).

6. ADME/BA-CONVENTO-9-193

1763, febrero, 13/ 1763, Noviembre, 3. Badajoz.

[*Pleito civil del guardián y religiosos del convento de San Gabriel de Badajoz contra los Padres Agustinos*].

Manuscrito; 21 folios y 2 cuartillas; Castellano y Latín; Buena.

7. ADME/BA-CONVENTO-9-182

1839, octubre, 2. Roma/ 1839, diciembre, 31. Badajoz-Roma.

[*Secularización temporal de Diego Hernández de la Orden de San Francisco*].

Manuscrito; 3 folios y 2 cuartillas; Castellano y Latín; Buena.

8. ADME/BA-CONVENTO-10-202

1821, junio, 7/ 1821, junio, 28. Badajoz- Villanueva del Fresno.

[*Expediente sobre conventuales suprimidos en la provincia de Badajoz*].

Manuscrito; 11 folios y 3 cuartillas; Castellano; Buena.

9. ADME/BA-CONVENTO-10-214

1770, enero, 15. (sl)/ 1770, enero, 28. Badajoz.

[*Sentencia resolutive del tribunal de Rota sobre posición en actos religiosos*].

Manuscrito; 3 folios y 1 folio doble; Latín y castellano; R (roturas).

10. ADME/BA-CONVENTO-17-300

1822, abril, 10. Badajoz/ 1822, junio, 31. La Lapa-Fregenal-Zafra-Ceclavín-Oliva-Almendral-Jerez de los Caballeros-Madrid.

[*Real orden de 2 de mayo de 1822 pidiendo razón de los religiosos y monjes secularizados, así como de los religiosos ausentes de sus comunidades desde 20/9/1821*].

Manuscrito; 26 folios; Castellano; Buena.

11. ADME/BA-CONVENTO-17-334

1759, noviembre, 17/ 1759, diciembre 21. Badajoz.

Letras testimoniales de la Santa Rota sobre el derecho de preferencia de los franciscanos descalzos del convento de San Gabriel de Badajoz en los actos religiosos de la ciudad.

Manuscrito; 2 folios, 1 folio doble y 4 cuartillas; Castellano y Latín; Buena.

12. ADME/BA-CONVENTO-24-471

1822, julio, 11-1822, octubre, 30. Badajoz- (Madrid).

[Secularización perpetua de Diego Pérez del convento de San Gabriel de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

13. ADME/BA-CONVENTO-24-473

1822, junio, 18/1822, octubre, 18. Badajoz-Madrid.

[Secularización de Juan Luna del convento de San Gabriel de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 4 folios; Castellano y latín; Buena.

Contiene sello del Nuncio en España y del Gobierno Político de Extremadura.

14. ADME/BA-CONVENTO-24-474

1822, mayo, 20. Madrid/1822, octubre, 29. Badajoz.

[Secularización perpetua de Manuel Garay del convento de San Gabriel de Badajoz].

Manuscrito; 3 folios; Castellano y Latín; Buena.

15. ADME/BA-CONVENTO-24-475

1822, junio, 10/1822, (julio), 5. Badajoz-Madrid.

[Secularización de Lorenzo Barragán del convento de San Gabriel de Badajoz].

Manuscrito e impreso; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

16. ADME/BA-CONVENTO-24-488

1821, mayo, 15/ 1821, septiembre, 12. Badajoz-Madrid.

Secularización de Matías Santos del convento de San Gabriel de Badajoz. (1 folio).

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

17. ADME/BA-CONVENTO-20-388

1729, junio, 20/ 1729, julio, 19. Badajoz.

[Pleito del guardián y religiosos del convento de San Gabriel de Badajoz contra Juan de la Cruz por agresión a un donado].

Manuscrito; 13 folios; Castellano; Buena.

18. ADME/BA-CONVENTO-20-(16)

1812, diciembre, 14/ 1812, diciembre, 15. Badajoz.

[Fray Manuel Pérez sobre acreditación de conductas].

Manuscrito; 5 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

19. ADME/BA-CONVENTO-25-512

1821, marzo, 6/1821, agosto, 29. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Ramón Mateos del convento de San Gabriel de Badajoz*].

Manuscrito; 7 folios; Castellano y Latín; Buena.

20. ADME/BA-CONVENTO-25-513

1821, abril, 9/ 1821, junio, 1. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Celedonio Gómez del convento de San Gabriel de Badajoz*].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

21. ADME/BA-CONVENTO-25-531

1821, agosto, 2/1821, octubre, 26. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Francisco Peláez del convento de San Gabriel de Badajoz*].

Manuscrito; 6 folios; Castellano y Latín; Buena.

22. ADME/BA-CONVENTO-25-539(4)

1821, abril, 9/1821, mayo, 12. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Rafael Crespo del convento de San Gabriel de Badajoz*].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y latín; Buena.

23. ADME/BA-CONVENTO-539(5)

1821, enero, 23/1821, abril, 3. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Fernando Ortiz del convento de San Gabriel de Badajoz*].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

24. ADME/BA-CONVENTO-539(6)

1821, abril, 13/1821, mayo, 8. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Juan Vargas del convento de San Gabriel de Badajoz*].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

25. ADME/BA-CONVENTO-1435-50766

1821, noviembre, 13/1847, julio, 12. Llerena-Madrid-(Badajoz).

[*Secularización perpetua de Manuel de la Vera en el convento de San Gabriel de Badajoz*].

Manuscrito; 7 folios; Castellano y Latín; Buena.

26. ADME/BA-CONVENTO-11-446(27)

1836, abril, 16. Almendral/1837, octubre, 17. Torre de Miguel Sesmero.

[*Datos del enclaustrado Diego Contreras en el convento de San Diego de Fuente de Cantos*].

Manuscrito; 2 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

27. ADME/BA-CONVENTO-69-3338

1668, julio, 12. Fuente del Maestro.

[*Cuentas del convento de la Esperanza de Fuente del Maestro*].

Manuscrito; 88 folios; L. Procesal; Buena.

28. ADME/BA-CONVENTO-42-1176(1)

1821, junio, 23/1821, septiembre, 22. Badajoz-Jerez de los Caballeros-Madrid.

[*Secularización perpetua del religioso Francisco Rodríguez del convento de Santa Margarita de Jerez de los Caballeros*]

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena

29. ADME/BA-CONVENTO-42-1176(5)

1821, marzo, 13/1821, agosto, 30. Badajoz-Jerez de los Caballeros-Madrid.

[*Secularización perpetua del religioso Alonso Berlanga del convento de Santa Margarita de Jerez de los Caballeros*].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

30. ADME/BA-CONVENTO-10-205(2)

1822, agosto, 31. Oliva de la Frontera/ 1822, octubre, 12. Jerez de los Caballeros.

[*Elección de prelado en el convento de Aguas Santas de Jerez de los Caballeros*].

Manuscrito; 1 folio y 2 cuartillas; Castellano; Buena.

31. ADME/BA-CONVENTO-10-205(5)

1821, septiembre, 20. Jerez de los Caballeros.

[*Elección de prelado en el convento de Aguas Santas de Jerez de los Caballeros*]

Manuscrito; 3 folios; Castellano; Buena.

32. ADME/BA-CONVENTO-11-446(20)

1836, abril, 29. Zafra.

[*Datos del enclaustrado Francisco Jiménez en el convento de Aguas Santas de Jerez de los Caballeros*].

Manuscrito; 3 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

33. ADME/BA-CONVENTO-11-446(24)

1836, mayo, 7. La Lapa.

[*Datos del enclaustrado Juan Zacarías en el convento de San Onofre de la Lapa*].

Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

34. ADME/BA-CONVENTO-1405-48338

1741, agosto, 18. Los Santos de Maimona-(La Lapa).

[*Causa criminal contra un religioso del convento de San Onofre de la Lapa*].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

35. ADME/BA-CONVENTO-90-3877

1683, octubre, 6/ 1683, octubre, 16. Llerena.

[Ocupación de sitio privilegiado en actos públicos de los frailes del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 4 folios; L. Procesal; Buena.

36. ADME/BA-CONVENTO-90-3880

1626, (sm), 4. Llerena.

[Cuentas del convento de San Sebastián de Llerena]

Manuscrito; 4 folios; L. Procesal; R (manchas).

37. ADME/BA-CONVENTO-90-3896

1740, junio, 7. Llerena.

[Inhibición de deuda del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

38. ADME/BA-CONVENTO-91-3939

1770, marzo, 25. Llerena/ 1770, junio, 17. Llerena.

[Memoria de bienes a favor del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 6 folios; Castellano; Buena.

39. ADME/BA-CONVENTO-91-3985

(sd).(sl)/1737,marzo,7.Llerena.

[Memoria de sepultura y enterramiento de Rodrigo Álvarez en el convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 8 folios; Castellano; Buena.

40. ADME/BA-CONVENTO-177-6934

1821, junio, 28/1821, mayo, 7. Llerena-Madrid.

[Secularización perpetua de Juan Gómez del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

41. ADME/BA-CONVENTO-177-6935

1821, mayo, 17/1821, julio, 10. Llerena-Madrid.

[Secularización perpetua de Manuel Plaza del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 7 folios (1 folio en blanco); Castellano y Latín; Buena.

42. ADME/BA-CONVENTO-177-6938

1821, junio, 24/1821, agosto, 2. Llerena-Madrid.

[Secularización perpetua de José Cisneros del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

43. ADME/BA-CONVENTO-254-11084

1745, enero, 18/1745, enero, 25.Llerena.

[El guardián del convento de San Sebastián de Llerena sobre la elección de predicadores].

Manuscrito; 10 folios; Castellano; Buena.

44. ADME/BA-CONVENTO-254-11085

1831, enero, 12/1831, febrero, 21. Llerena.

[Deuda de unas tierras a favor del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 11 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

45. ADME/BA-CONVENTO-79-3759

1619, (sm), (sd). Llerena.

[Cuentas de la obra pía que María Gálvez fundó en el convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 40 folios; L. Procesal; Buena.

46. ADME/BA-CONVENTO-378-16079

1634, (sm), (sd). Llerena.

[Cuentas del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 19 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; R (manchas).

47. ADME/BA-CONVENTO-378-16040

1646, (sm), (sd). Llerena.

[Cuentas del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 49 folios (2 folios en blanco); L. Procesal; R (parte superior del documento rota).

48. ADME/BA-CONVENTO-378-16047

1753, julio, 14/1753, julio, 25. Llerena.

[Imposibilidad de vivir fuera de la clausura en el convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 6 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

49. ADME/BA-CONVENTO-785-28084

(sd). (Llerena)/1730, noviembre, 7. Llerena.

[Herencia a favor del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

50. ADME/BA-CONVENTO-482-19039

1649, octubre, 20. Llerena.

[Declaración del religioso Antonio de Vega del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 2 folios; L. Procesal; R (incompleta).

51. ADME/BA-CONVENTO-482-19039bis

1649, septiembre, 30. Llerena.

[Declaración del religioso Francisco Luis de Alba del convento de San Sebastián de Llerena sobre conductas conventuales].

Manuscrito; 1 folio; L. Procesal; R (Incompleto).

52. ADME/BA-CONVENTO-482-19039bis

1649, julio, 5. Llerena.

[Declaración del religioso Fernando Cárdenas del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 2 folios; L. Procesal; R (Incompleto).

53. ADME/BA-CONVENTO-483-19073

1742, diciembre, 5/1745, febrero, 9. Llerena.

[Fundación de una obra pía al convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 40 folios; Castellano; Buena.

54. ADME/BA-CONVENTO-483-19068

1603, julio, 18/1603, septiembre, 29. Llerena.

[Testamento a favor del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 52 folios; L. Procesal; Buena.

55. ADME/BA-CONVENTO-483-19069

1613, marzo, 24/1746, enero, 29. Llerena.

[Testamento a favor del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 35 folios (1 folio en blanco); Castellano; R (roturas y manchas).

56. ADME/BA-CONVENTO-483-19072

(sd). (Llerena)/1730, septiembre, 7. Llerena.

[Acreditación de conducta de varios religiosos del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 22 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

57. ADME/BA-CONVENTO-483-19074

1743, enero, 1745/1745, agosto, 1. Llerena.

[El convento de San Sebastián de Llerena contra Antonio Morillo sobre el pago de limosnas].

Manuscrito; 35 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

58. ADME/BA-CONVENTO-483-19075

1742, junio, 16/1742, julio, 13. Llerena.

[Sobre la nulidad del título de patrono del convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 17 folios; Castellano; Buena.

59. ADME/BA-CONVENTO-483-19075bis

1823, diciembre, 1/1823, diciembre, 11. Llerena.

[*Devolución de pertenencias del convento de San Sebastián de Llerena*].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

60. ADME/BA-CONVENTO-588-22417

1708, febrero, 4/1711, julio, 26. Llerena.

[*Pleito del síndico del convento de San Sebastián de Llerena contra Silvestre Salazar*].

Manuscrito; 27 folios (3 folios en blanco); Castellano; Buena.

61. ADME/BA-CONVENTO-1027-(12)

1654, enero, 10. Llerena.

[*Exploración de voluntad de Francisco Megías del convento de San Sebastián Llerena*].

Manuscrito; 6 folios; L. Procesal; R (manchas).

62. ADME/BA-CONVENTO-1128-35954

1830, junio, 14/1830, septiembre, 12. Llerena.

[*Condena a los religiosos que esté en pleito en el convento de San Sebastián de Llerena*].

Manuscrito e impreso; 15 folios; Castellano; Buena.

63. ADME/BA-CONVENTO-1128-35964(1)

1621, febrero, 25/1621, mayo, 27. Llerena.

[*Bienes a favor del convento de San Sebastián de Llerena*].

Manuscrito; 8 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; M (roturas, folios ilegibles, arrugas).

64. ADME/BA-CONVENTO-1128-35964(2)

(sd). (Llerena)/1606, marzo, 10. Llerena.

[*Deuda del convento de Santa Isabel al convento de Sebastián sitos en Llerena*].

Manuscrito; 2 folios; L. Procesal; R (incompleto, roturas).

65. ADME/BA-CONVENTO-1128-35971

1799, abril, 18/1802, febrero, 19. Madrid-Llerena.

[*Secularización perpetua de José Antonio Álvarez del convento de San Sebastián de Llerena*].

Manuscrito; 42 folios (1 folio blanco); Castellano y Latín; Buena.

66. ADME/BA-CONVENTO-1128-35979bis

1832, julio, 13. Madrid-Llerena.

[*Pleito en el que participa el convento de Sebastián de Llerena*].

Manuscrito; 4 folios (2 folios en blanco); Castellano; R (incompleto).

67. ADME/BA-CONVENTO-1183-37839

(sa), julio, 4/1606, julio, 15. Llerena.

[Fundación de nuevos conventos en Llerena sin consentimiento].

Manuscrito; 3 folios; L. Procesal; R (pliegues).

68. ADME/BA-CONVENTO-1185-37905

1704, (sm), (sd). Llerena.

[Fundación de la capellanía de María Páez en el convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; Libro; Castellano; Buena.

69. ADME/BA-CONVENTO-1189-38100bis

1835, julio, 1. Llerena.

[Pleito en el que participa el convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 1 cuartilla; Castellano; R (incompleto).

70. ADME/BA-CONVENTO-1203-38866

1640, (sm), (sd). Llerena.

[Memoria de misas en el convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 24 folios; L. Procesal; R (desgaste de tintas).

71. ADME/BA-CONVENTO-1287-42978

1593, diciembre, 1. Madrid/1594, marzo, 13. Llerena.

[Entrada de nuevos religiosos en los conventos franciscanos de Llerena].

Manuscrito; 11 folios (1 folio en blanco); L. Bastarda; Buena.

72. ADME/BA-CONVENTO-1297-43355

(sd). (Llerena)/ 1570, enero, 10. Llerena.

[Deuda por misas al convento de San Sebastián de Llerena].

Manuscrito; 5 folios; L. Bastarda; R (incompleto).

73. ADME/BA-CONVENTO-1342-45331

1791, febrero, 17/1791, octubre, 4. Llerena.

[Visita para inspección al convento de San Sebastián de Llerena por el licenciado Juan Díaz de Chaves].

Manuscrito; 17 folios; Castellano; Buena.

74. ADME/BA-CONVENTO-11-446(16)

1836, mayo, 1. Mérida.

[Datos del enclaustrado Antonio Manzano en el convento de la Antigua de Mérida].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena

75. ADME/BA-CONVENTO-11-446(17)

1836, mayo, 1. Mérida.

[Datos del enclaustrado Antonio Cordero en el convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena.

76. ADME/BA-CONVENTO-933-31422

1821, febrero, 11. Mérida/1821, junio, 15. Llerena.

[Secularización perpetua de Alonso Lobo religioso del convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida].

Manuscrito; 12 folios; Castellano; Buena.

77. ADME/BA-CONVENTO-933-31423

1821, abril, 15. Mérida/1821, agosto, 26. Llerena.

[Secularización perpetua de Bartolomé Toro religioso del convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida].

Manuscrito; 13 folios; Castellano; Buena.

78. ADME/BA-CONVENTO-933-31427

1622, (sm), (sd). Mérida.

[Cuentas del convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida].

Manuscrito; 47 folios; L. Procesal; R (roturas).

79. ADME/BA-CONVENTO-1226-40056

1737, octubre, 7. Mérida.

[Capítulos y condiciones para que los religiosos del convento de Nuestra Señora de la Antigua no puedan tener en la capilla mayor más de un altar mayor y dos colaterales sin dotación].

Manuscrito; 4 folios; Castellano; R (desgaste de tintas).

80. ADME/BA-CONVENTO-1297-43377

1626, diciembre, 17. Mérida.

[Cuentas de cargo y dato del convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida].

Manuscrito; 34 folios; L. Procesal; Buena.

81. ADME/BA-CONVENTO-1297-43378

1660, (sm), (sd). Mérida.

[Cuentas de cargo y dato del convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida].

Manuscrito; 38 folios (2 folios en blanco); L. Procesal; Buena.

82. ADME/BA-CONVENTO-10-200

1821, mayo, 29. Madrid/ 1821, junio, 26. Villanueva del Fresno-Badajoz-Llerena-Almendral-Olivenza-Plasencia-Valverde de Leganés.

[Expediente de ejecución y cumplimiento de suspensión de conventos en la provincia de Badajoz].

Manuscrito; 23 folios (4 folios en blanco) y 8 cuartillas; Castellano; Buena.

83. ADME/BA-CONVENTO-9-180

1829, marzo, 7/1829, marzo, 12-Badajoz.

[El franciscano Matías Márquez ofrece ciertos regalos a la religiosa Josefa Bravo Moreno].

Manuscrito; 2 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

84. ADME/BA-CONVENTO-9-182

1839, octubre, 2. (sl)/1839, diciembre, 22. Badajoz-Roma.

[Expediente secularización temporal de Fray Diego Hernández Macías].

Manuscrito; 3 folios y 2 cuartillas; Castellano y Latín; Buena.

85. ADME/BA-CONVENTO-9-177

1840, enero, 11. Jabugo/ 1840, febrero, 7. Badajoz-Jabugo.

[Secularización temporal de fray José Amaya de la Orden de San Francisco].

Manuscrito; 5 folios; Castellano; R (manchas).

86. ADME/BA-CONVENTO-9-178

1514, enero, 25/ 1794, abril, 19. Badajoz- Salamanca.

[Patronato de la capellanía que fundó en el convento de San Francisco de Badajoz don Francisco Moro, al cual oposita Diego de la Iglesia y Pineda.]

Manuscrito; 27 folios y 1 cuartilla (1 folio en blanco); Castellano; R (bordes desgastados, tintas claras).

87. ADME/BA-CONVENTO-9-179

1823, mayo, 23/ 1823, junio, 2. Badajoz.

[Resolución para que se depositen los víveres de la guarnición en los conventos de San Francisco y Madre de Dios de Valverde].

Manuscrito; 2 folios y 2 cuartillas; Castellano; Buena.

88. ADME/BA-CONVENTO-10-205(1)

1821, julio, 28/1821, octubre, 22. Badajoz.

[Elección de guardián en el convento de San Francisco de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios y 2 cuartillas; Castellano; Buena.

89. ADME/BA-CONVENTO-17-335

1826, junio, 19/ 1828, marzo, 5. Badajoz.

[Conflicto por el hospedaje de un Agustino en un convento Franciscano].

Manuscrito; 38 folios y 2 cuartillas; Castellanos; Buena.

Algunas páginas llevan numeración original.

90. ADME/BA-CONVENTO-17-(3)

1822, noviembre, 19. Badajoz.

[Conducta inmoral de un religioso franciscano].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

91. ADME/BA-CONVENTO-24-456

1840, mayo, 20. Roma/1840, julio, 26. Torre de Miguel Sesmero-Roma.
[*Secularización temporal de Juan Méndez del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito; 3 folios; Castellano y Latín; Buena.

92. ADME/BA-CONVENTO-24-470

1822, septiembre, 20/1822, octubre, 31. Badajoz-Madrid.
[*Secularización perpetua de Juan Arias Flores del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito e impreso; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

93. ADME/BA-CONVENTO-24-476

1822, septiembre, 19/1822, noviembre, 3. Badajoz-Madrid.
[*Secularización de fray Miguel Parra del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito e impreso; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

94. ADME/BA-CONVENTO-24-478

1822, septiembre, 3/1822, octubre, 11. Badajoz-Madrid.
[*Secularización de Tomás Olmos del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito; 3 folios y 1 cuartilla; Castellano y Latín; Buena.

95. ADME/BA-CONVENTO-24-481

1822, septiembre, 19/1822, noviembre, 10. Badajoz-Madrid.
[*Secularización de Antonio Gordillo del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito e impreso; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

96. ADME/BA-CONVENTO-24-487

1821, noviembre, 8/1822, enero, 13. Badajoz-Madrid.
[*Secularización de Agustín Barragán del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

97. ADME/BA-CONVENTO-24-491

1822, septiembre, 19/1822, noviembre, 3. Badajoz-Madrid.
[*Secularización de José López del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

98. ADME/BA-CONVENTO-24-494

1821, octubre, 27/1822, agosto, 14. Badajoz-Madrid.
[*Secularización de Manuel Díez del convento de San Francisco de Badajoz*].
Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

99. ADME/BA-CONVENTO-20-(2)

1828, junio, 23/1828, julio, 7. Badajoz.
[*Autos por los que el corregidor Gabriel de Gabriel manda se presente a declarar Juan*

Román predicador del convento de San Francisco.
Manuscrito; 1 folio y 2 cuartillas; Castellano; Buena.

100. ADME/BA-CONVENTO-11-446(25)

[19--]. Badajoz.

[Datos del enclaustrado Cándido Moreno en el convento de San Francisco de Badajoz].
Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena

101. ADME/BA-CONVENTO-18-361

1830, diciembre, 2. Badajoz.

[Cobro de capellanías y obras pías en el convento de San Francisco de Badajoz].
Manuscrito; 1 Libro; Castellano; Buena.

102. ADME/BA-CONVENTO-25-509

1820, diciembre, 24/1821, marzo, 13. Badajoz.

[Secularización perpetua de Joaquín López del convento de Santo de San Francisco de Badajoz].

Manuscrito; 6 folios; Castellano y Latín; Buena.

103. ADME/BA-CONVENTO-25-515

1821, marzo, 6/ 1821, abril, 30. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Juan Martínez del convento de San Francisco de Badajoz].
Manuscrito; 6 folios; Castellano y Latín; Buena.

104. ADME/BA-CONVENTO-25-520

1821, mayo, 7/1821, julio, 24. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Manuel Serrano del convento de San Francisco de Badajoz].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

105. ADME/BA-CONVENTO-25-521

1821, febrero, 10/ 1821, junio, 14. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Juan Vázquez del convento de San Francisco de Badajoz].
Manuscrito; 6 folios; Castellano y Latín; Buena.

106. ADME/BA-CONVENTO-25-526

1821, mayo, 28/ 1821, noviembre, 9. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Francisco Gilés del convento de San Francisco de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena

107. ADME/BA-CONVENTO-25-533(1)

1821, noviembre, 5/ 1821, noviembre, 23. Badajoz-Madrid.

[Secularización perpetua de Manuel Oliva del convento de San Francisco de Badajoz].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

108. ADME/BA-CONVENTO-25-539(1)

1820, marzo, 10/1821, abril, 26. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Manuel Amaya del convento de San Francisco de Badajoz*].

Manuscrito; 4 folios; Castellano y Latín; Buena.

109. ADME/BA-CONVENTO-25-539(2)

1821, abril, 2/1821, mayo, 29. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Juan de la Cruz del convento de San Francisco de Badajoz*].

Manuscrito; 5 folio; Castellano y Latín; Buena.

110. ADME/BA-CONVENTO-25-539(3)

1821, febrero, 27/1821, mayo, 21. Badajoz-Madrid.

[*Secularización perpetua de Francisco Señas del convento de San Francisco de Badajoz*].

Manuscrito; 7 folios; Castellano y Latín; Buena.

111. ADME/BA-CONVENTO-25-549

1812, octubre, 1/1816, septiembre, 20. Badajoz-Madrid.

[*Secularización temporal de Francisco Paula en el convento de San Francisco de Badajoz*].

Manuscrito; 25 folios; Castellano y latín; Buena.

112. ADME/BA-CONVENTO-1172-37256

1821, marzo, 11. Mérida/1848, agosto, 31. Llerena-Madrid.

[*Secularización perpetua de Diego Muñoz del convento de San Francisco de Mérida*].

Manuscrito; 19 folios; Castellano y Latín; R (mal cosido).

113. ADME/BA-CONVENTO-9-183

1822, septiembre, 7. Badajoz/1822, septiembre, 21. Oliva de la Frontera.

[*Expediente sobre la desocupación del convento de Olivenza*].

Manuscrito; 8 folios; Castellano; Buena.

114. ADME/BA-CONVENTO-17-303

1813, noviembre, 14. (Olivenza).

[*Negación de asistencia de misa*].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

115. ADME/BA-CONVENTO-10-205(3)

1821, septiembre, 16. Fregenal de la Sierra- Higuera la Real.

[*Elección de guardián en el convento de Fregenal*].

Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

116. ADME/BA-CONVENTO-28-706(1)

1820, diciembre, 19. Fregenal de la Sierra/1821, julio, 6. Sevilla.
[Composición del convento de San Francisco de Fregenal de la Sierra].
Manuscrito; 3 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

117. ADME/BA-CONVENTO-453-18250

1821, junio, 2/1821, junio, 6. Llerena.
[Traslado de religiosos del convento de San Diego de Fuentes de León].
Manuscrito; 6 folios; Castellano; Buena.

118. ADME/BA-CONVENTO-453-18250 bis

1822, enero, 28. Fuentes de León.
[Acreditación de conducta de Ventura Rodríguez religioso del convento de San Diego de Fuentes de León].
Manuscrito; 1 cuartilla; Castellano; Buena.

119. ADME/BA-CONVENTO-453-18250 bis

1822, abril, 2/1822, abril, 25. Fuentes de León.
Concesión de alhajas pertenecientes al convento de San Diego de Fuentes de León.
Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena.

120. ADME/BA-CONVENTO-453-18250 bis

(sd). Fuentes de León.
[Deuda del convento de San Diego de Fuentes de León].
Manuscrito; 1 folio; Castellano; R (incompleto).

121. ADME/BA-CONVENTO-453-18250 bis

1821, agosto, 2. Fuentes de León.
[Inventario de alhajas del convento de San Diego de Fuentes de León].
Manuscrito; 2 cuartillas; Castellano; Buena.

122. ADME/BA-CONVENTO-453-18250 bis

1821, junio, 12/1821, junio, 31. Fuentes de León.
[Concesión de ornamentos pertenecientes al convento suprimido de San Diego de Fuentes de León].
Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

123. ADME/BA-CONVENTO-20-(8)

1821, junio, 10. Llerena.
[Nuevas incorporaciones en el convento de San Buenaventura de Llerena].
Manuscrito; 2 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

124. ADME/BA-CONVENTO-177-6933

1821, febrero, 15/1821, abril, 13. Llerena.

[Secularización perpetua de Francisco María Martín del convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

125. ADME/BA-CONVENTO-177-6932

1821, enero, 24/1821, mayo, 12. Llerena-Madrid.

[Secularización perpetua de Juan Francisco Jimeno del convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 9 folios; Castellano y Latín; Buena.

126. ADME/BA-CONVENTO-177-6939

1821, junio, 19/1822, septiembre, 9. Llerena-Madrid.

[Secularización perpetua de Vicente Barba del convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 6 folios; Castellano y Latín; Buena.

127. ADME/BA-CONVENTO-483-19076

1803, mayo, 23. Madrid-Llerena.

[Secularización de Felipe Espinosa del convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 4 cuartillas; Latín; Buena.

128. ADME/BA-CONVENTO-483-19077

1804, mayo, 12. Llerena.

[Capítulo de la provincia de San Miguel Infra Tagum celebrado en el convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 4 folios; Castellano; Buena.

129. ADME/BA-CONVENTO-483-19078

1821, febrero, 23/1821, mayo, 7. Llerena-Madrid.

[Secularización perpetua de Fernando Trenado en el convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 8 folios; Castellano y Latín; Buena.

130. ADME/BA-CONVENTO-19086

1821, junio, 2/1821, junio, 6. Llerena.

[Inventario de bienes de los conventos suprimidos de la Merced y San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 8 folios (2 folios en blanco); Castellano; Buena.

131. ADME/BA-CONVENTO-588-22416

1660, abril, 9. Madrid/1661, febrero, 8. Llerena.

[Algunas disposiciones relativas al convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 33 folios (1 folio en blanco); L. Procesal; Buena.

132. ADME/BA-CONVENTO-588-22416bis

1768, diciembre, 5. Llerena.

[Dolencia del religioso Silvestre Gordón del convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; R (manchas, incompleto).

133. ADME/BA-CONVENTO-588-22416 bis

1732, junio, 23. Llerena.

[Pleito del convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; R (incompleto).

134. ADME/BA-CONVENTO-1128-35984

(sd). (Llerena)/1738, septiembre, 30. Llerena.

[Robo de carneros propiedad del convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

135. ADME/BA-CONVENTO-1128-35984 bis

1821, mayo, 26. Llerena.

[Elección de guardián en el convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 2 folios; Castellano; Buena.

136. ADME/BA-CONVENTO-1128-35984 bis

1821, mayo, 25. Llerena.

[Renuncia de guardián en el convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 1 folio; Castellano; Buena.

137. ADME/BA-CONVENTO-1188-38049

1776, enero, 29/1776, febrero, 14. Llerena-Fuente del Maestre.

[Ejercicios espirituales de un religioso en el convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 11 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

138. ADME/BA-CONVENTO-1287-42978

1593, diciembre, 1. Madrid/1594, marzo, 13. Llerena.

[Entrada de nuevos religiosos en los conventos franciscanos de Llerena].

Manuscrito; 11 folios (1 folio en blanco); L. Bastarda; Buena.

139. ADME/BA-CONVENTO-1425-49928

1781, agosto, 7. Llerena.

[Fundación del patronato en el convento de San Buenaventura de Llerena].

Manuscrito; 52 folios; Castellano; Buena.

140. ADME/BA-CONVENTO-122-5187

1822, octubre, 10/1823, febrero, 7. Segura de León-Madrid-Llerena.

[Secularización perpetua de Antonio Palacios del convento de San Benito de Segura de León].

Manuscrito; 9 folios; Castellano y Latín; Buena.

141. ADME/BA-CONVENTO-50-2505

1751, (sm), (sd). Segura de León.

[Censos en el convento de San Francisco de Segura de León].

Manuscrito; 1 libro; Castellano; R (manchas).

142. ADME/BA-CONVENTO-50-2511

1821, enero, 20/1821, abril, 7. Llerena.

[Secularización perpetua del religioso José Fernández del convento de San Benito de Segura de León].

Manuscrito; 14 folios (2 folios en blanco) y 1 cuartilla; Castellano y Latín; Buena.

143. ADME/BA-CONVENTO-51-2586

1822, abril, 24. Madrid/1822, julio, 8. Llerena-Segura de León.

[Secularización de Pedro de la Cueva en el convento de San Benito de Segura de León].

Manuscrito; 5 folios; Castellano y Latín; Buena.

144. ADME/BA-CONVENTO-1341-45316

(sd). (Segura de León)/1614, julio, 13. Oliva de la Frontera.-Llerena.

[Legado de bienes al convento de San Benito de Segura de León].

Manuscrito; 11 folios; L. Procesal; Buena.

145. ADME/BA-CONVENTO-10-205(4)

1821, agosto, 21. Fregenal de la Sierra / 1821, octubre, 21. Oliva-Zafra.

[Elección de guardián en el convento de San Benito de Zafra].

Manuscrito; 5 folios y 1 cuartilla; Castellano; Buena.

146. ADME/BA-CONVENTO-11-446 (15)

1836, abril, 27. Zafra.

[Datos del enclaustrado Timoteo Guerrero del convento de San Benito de Zafra].

Manuscrito; 4 folios; Castellano; Buena.

147. ADME/BA-CONVENTO-11-446 (28)

(sd). (sl)/ 1836, junio, 11. Zafra-Badajoz.

[Datos del enclaustrado Juan Domínguez en el convento de San Benito Zafra].

Manuscrito; 5 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

148. ADME/BA-CONVENTO-11-446 (29)

1836, abril, 20/ 1836, abril, 25. Zafra.

[Datos del enclaustrado Pedro Gallardo en el convento de San Benito Zafra].
Manuscrito; 4 folios (1 folio en blanco); Castellano; Buena.

149. ADME/BA-CONVENTO-11-446 (30)

1836, mayo, 5/ 1836, mayo, 9. Zafra.

[Datos del enclaustrado José Palma en el convento de San Benito Zafra].

Manuscrito; 5 folios (2 folios en blanco); Castellano; Buena.

150. ADME/BA-CONVENTO-11-446 (31)

1836, mayo, 5/ 1836, mayo, 9. Zafra.

[Datos del enclaustrado Francisco Mojena en el convento de San Benito Zafra].

Manuscrito; folios (2 folios en blanco); Castellano; Buena.

151. ADME/BA-CONVENTO-11-446 (32)

1836, mayo, 5/ 1836, mayo, 9. Zafra.

[Datos del enclaustrado Francisco Cabeza en el convento de San Benito Zafra].

Manuscrito; 5 folios (2 folios en blanco); Castellano; Buena.

152. ADME/BA-CONVENTO-82-2197

1674, noviembre, 23. Badajoz/1674, noviembre, 24. Zafra.

[Incumplimiento de cargas de misa en el convento de San Benito de Zafra].

Manuscrito; 5 folios; L. Procesal; Buena.

153. ADME/BA-CONVENTO-82-3002

1648. Zafra.

[Visita al convento de San Benito de Zafra para inspección del mismo].

Manuscrito; 2 folios; L. Procesal; Buena.

154. ADME/BA-CONVENTO-83-3016

1684, febrero, 29. Zafra.

[Fundación de una capellanía en el hospital de Santiago para ser administrada por el convento de San Benito de Zafra].

Manuscrito; 2 folios; L. Procesal; Buena.

155. ADME/BA-CONVENTO-87-3104

1747. Zafra.

[Nombramiento como capellán de Antonio Melilla en una capellanía fundada en el convento de San Benito de Zafra].

Manuscrito; 43 folios; Castellano; Buena.